

Niculai **VIERU**

drd., Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Rolul folclorului muzical în formarea personalității elevului

CZU 37.015:78 |

Rezumat: Studiarea folclorului muzical în cadrul lecțiilor de educație muzicală are o importanță deosebită atât din punctul de vedere al cunoașterii muzicalității poporului român de către elevi, cât și din perspectiva dezvoltării personalității elevului și formării unui sistem de valori la care acesta se va raporta în devenirea umană. Pe lângă cunoașterea și înțelegerea

trecutului istoric prin intermediul folclorului muzical, elevii vor descoperi aspectul estetic al muzicii populare și își vor dezvolta abilități de corelare a culturii românești cu alte culturi europene și cu procesul de globalizare. Ascultarea creațiilor folclorice poate sensibiliza emoțional elevul, îl motivează spiritual prin transmiterea mesajului textului popular, dar și prin conținuturile muzicale, ritmurile diverse și liniile melodice consacrate de tradiția populară.

Cuvinte-cheie: folclor muzical, dezvoltarea personalității, spiritualitate, valori naționale, cultură.

Abstract: The study of musical folklore in musical education lessons is of particular importance, because it teaches the students about Romanian musicality and helps develop their personalities and form a system of values to which they will refer in their personal development. In addition to knowing and understanding the historical past through musical folklore, the students will discover the aesthetic aspect of popular music and will develop the ability to correlate Romanian culture to other European cultures and to the globalization process. Listening to folklore creations can sensitize the students emotionally, it spiritually motivates them by conveying the message of the folk text but also through the tune, the various rhythms and melodic lines consecrated by popular tradition.

Keywords: musical folklore, personality development, spirituality, national values, culture.

DETERMINAREA ASPECTELOR PSIHOLOGICE ȘI SPIRITUALE CE ȚIN DE STUDIAREA FOLCLORULUI MUZICAL ÎN ȘCOLI

Studiarea folclorului muzical în cadrul lecțiilor de educație muzicală are rolul de a educa elevii în spiritul cunoașterii și înțelegerii valorilor naționale, în special a creațiilor populare [3]. Cineva ar putea întreba cu privire la acest subiect: Ce importanță are studiarea folclorului muzical în școli, în condițiile în care în momentul de față omenirea se îndreaptă spre un proces complex de modernizare, globalizare și inovare în diferite domenii de cercetare? Un răspuns la o asemenea întrebare poate să genereze controverse și opinii diferite. De ce să ne întoarcem în timp sau să rămânem conservatori în idei și principii, când modernismul actual ne oferă diverse posibilități de cunoaștere și manifestare în multiple domenii de activitate? Cunoașterea și înțelegerea folclorului muzical și a tradițiilor populare specifice unui popor nu va reprezenta o piedică în dezvoltarea gradului de civilizație prin diminuarea condițiilor de trai actuale. Tinerii trebuie să înțeleagă că studiarea folclorului muzical în școală nu îi va plasa la periferia curentelor actuale de exprimare muzicală, ci le va îmbogăți cunoștințele și îi va ajuta să înțeleagă mai ușor spiritualitatea românească, esența cântecului popular în raport cu muzicalitatea internațională și valorile culturilor internaționale.

Cu toate că tradiția populară vorbește despre simplitatea oamenilor și greutățile cu care aceștia s-au confruntat în decursul trecutului istoric, muzica populară, prin mesajul muzical transmis, vine să relateze simțirile oamenilor

și modul de exprimare, prin muzică, în diferite perioade de evoluție a societății [10]. Înțelegem că fără o cunoaștere aprofundată a rădăcinilor istorice ale unui popor nu putem conferi stabilitate și identitate națională acestui popor, iar societatea nu își va putea continua drumul spre evoluție și ascensiune [9]. Folclorul muzical și cunoașterea tradițiilor populare de către elevi nu poate avea repercusiuni negative în calea devenirii umane, deoarece prin muzica tradițională elevul reușește să diferențeze cultura românească de alte culturi, să identifice genurile muzicale și să își sporească gradul de sensibilizare emoțională față de creațiile folclorice.

Muzica poate avea efecte pozitive asupra creierului uman, inducând stări care oferă un confort de exprimare muzicală prin limbajul muzical adecvat sau stări de bucurie și exaltare a simțurilor prin diversitatea ritmică a folclorului muzical [11]. Pe lângă faptul că prin muzica populară elevii pot să cunoască și să înțeleagă modul de exprimare al poporului român, ascultarea creațiilor folclorice îi poate sensibiliza emoțional, atât prin mesajul textului popular, cât și prin liniile melodice consacrate de tradiția populară [1].

Dacă ne raportăm la aspectul fizic al sunetului, știm că acesta se află peste tot în mediul înconjurător, iar omul este permanent influențat de producerea lui naturală, fie că ne referim la foșnetul frunzelor, vuietul vântului, zgomotul valurilor mării, cântecul păsărilor sau sunetele produse în mod artificial ca efect al invențiilor umane. Viața cotidiană nu poate fi lipsită de sunet, deoarece acesta se produce în natură în orice moment și la orice pas. Omul poate fi influențat de sunet în mod pozitiv, liniștitor, terapeutic, ca efect calmant, iar expresia negativă este redată atunci când zgomotul acționează asupra centrilor nervoși și produce o stare de anxietate, nervozitate, irascibilitate etc. Sunetul acționează și se manifestă în mediul înconjurător sub aspect fizic, atunci când se produce prin vibrația unei surse sonore, și sub aspect fiziologic, atunci când se manifestă ca efect al simțurilor, care acționează asupra întregului organism uman. Sub aspect psihologic, sunetul poate genera o stare emoțională puternică, prin reflectarea senzațiilor auditive la nivel de conștiință umană și transformarea acestora în stări afective emoționale intense. Acest aspect determină constituirea trăsăturilor psihologice ale fenomenului sonor. Sub aspect spiritual, sunetul poate avea efect pozitiv asupra stării emoționale a omului, atunci când atinge dimensiuni celeste, divine, cu un rol important în trăirea și educarea spirituală a ființei umane.

Arta muzicală populară constituie o valoare cu caracter național, cu un limbaj specific și trăsături de exprimare caracteristice, diverse, din care elevii pot constitui un fundament valoric în dezvoltarea personalității lor, atât prin efectele psihologice pe care le produce folclorul muzical, cât și prin spiritualitatea sa [2]. Prin creația populară, elevul poate ajunge la un grad de înaltă manifestare și simțire artistică, în care gândirea muzicală

reflectă trăirile profunde pe care poporul român le-a manifestat încă din cele mai vechi timpuri. Studiarea folclorului muzical în cadrul lecțiilor de educație muzicală are rolul de a educa elevii și de a le forma un sistem de valori la care se vor raporta în viitor, dar și de a-i orienta din punct de vedere emoțional, atingând dimensiuni psihologice și spirituale. Elevii nu vor deține doar noțiuni despre disciplina în sine, ci vor avea la îndemână un sistem teoretic care să le dezvolte viziunea despre estetica și teoria generală a muzicalității populare [13].

Muzica tradițională a poporului român este o valoare culturală aparte, cu o paletă largă de caracteristici care o definesc, pornind de la structurile modale, ritmicitatea creațiilor, metrul muzical, melodicitatea, ornamentele, versificația textelor etc. Viața afectivă umană are multiple forme de manifestare, iar muzica contribuie la dezvoltarea simțurilor estetice ale elevilor, la disciplinarea, educarea și formarea capacităților de a gestiona emoția, sentimentul, trăirea și sensibilitatea emoțională. Victor Giuleanu, în lucrarea *Principii fundamentale în teoria muzicii*, analizează fenomenul sonor și latura psihică ce generează relația între lumea sunetelor și lumea afectivă. Astfel, autorul notează: „Asupra psihicului uman însă nu acționează sunetele luate izolat, ci numai într-o organizare și concepție artistică, deci constituite în limbaj, adică în cadrul unei opere de artă, ceea ce deosebește esențial această fază (psihică) de cele anterioare (fizică și fiziologică)” [4, p. 44].

Prin muzica populară în cadrul lecțiilor de educație muzicală elevul nu doar se raportează la un sistem de valori naționale, ci le însușește drept reper în orientarea și devenirea sa umană. Prin ascultarea creațiilor folclorice, elevul își activează latura afectivă, care constituie o componentă de bază a vieții psihice și spirituale, fără de care omul nu își poate exprima și controla sentimentele. Sensibilitatea emoțională, prin accesarea și studierea muzicii populare, are rolul de a rezona în adâncul personalității elevului, iar mesajul muzical transmis determină elevul să manifeste o trăire estetică și spirituală aparte [5]. Putem spune că sensibilitatea emoțională a elevilor față de muzica populară se poate prezenta ca o formă superioară a intelectului, în care este activată emoția profundă exprimată de mesajul muzical, sentimentul, pasiunea și dragostea pentru muzică atingând dimensiuni spirituale, înălțătoare. Vasile Vasile, în lucrarea *Metodica educației muzicale*, notează: „Dezvoltând procese psiho-intelectuale, priceperi și deprinderi (gândire logică, memorie voluntară, atenție distributivă, afectivitate, creativitate, imaginație, spirit de ordine, punctualitate, integrare în colectiv etc., educația muzicală servește și în terapia intelectului copilului” [12, p. 12]. Autorul menționează că muzica este ”rezultatul unor activități intelectuale de mare rafinament și de mare complexitate” [12, p. 20].

Muzica populară disciplinează elevul, îl face responsabil și îl relaxează din punct de vedere psihologic

și spiritual. Audierea muzicii populare în cadrul lecțiilor de educație muzicală stimulează gândirea creatoare a elevului, îl motivează să cerceteze, să descopere și să înțeleagă mesajul diversificat pe care îl transmit sonoritățile populare. Putem analiza funcția psihologică a muzicalității populare, în general, pornind de la nevoia de simțire a muzicii, de trăire intensă, atunci când o stare sensibilă-spirituală este exprimată prin cântecele genului muzical de doină, baladă sau o stare de bucurie – prin melodiile de joc. Sub aspect spiritual, muzica populară sensibilizează ființa umană și o disciplinează din punctul de vedere al trăirii muzicale sub aspect divin, supraomenesc [6].

Muzicologul Ion Gagim, în lucrarea *Ce este muzica și cum să o înțelegem*, notează despre dimensiunea spirituală a muzicii: „Cultura muzicală trebuie ridicată la nivelul trăirii spirituale a fenomenului sonor, adică muzica trebuie percepută și conștientizată la nivelul ei filozofic, metafizic, altfel spus, supranatural” [8, p. 75]. Într-adevăr, muzica culturii tradiționale românești poate atinge dimensiuni supramuzicale, supraomenești, de natură divină, celestă și spirituală [7]. Totodată, prin muzica populară putem realiza o asociere cu condițiile vieții moderne, folosind-o ca mijloc eficient de înlăturare a stresului cotidian prin metoda terapeutică „meloterapia”. Pe această cale stabilim o legătură directă între creația divină și muzicalitatea românească ca expresie celestă. Unii oameni apelează la metode terapeutice în scopul remedierii unor afecțiuni de ordin psihonevrotic, iar medicii recunosc efectele pozitive pe care le are muzica asupra corpului uman prin scăderea tensiunii arteriale, irigarea creierului cu oxigen, eliminarea unor stări depresive și a unor disfuncții anatomice. Pe lângă faptul că muzica populară exprimă mesaje diverse prin structura ritmico-melodică, perceperea ei de către elevi este mai ușor de realizat datorită textelor, care au un conținut plin de înțelepciune populară și care exprimă o realitate pe care elevii din mediul rural o înțeleg mai ușor și care le poate fi familiară și elevilor din mediul urban, prin contactul direct cu lumea satului românesc.

CONSECINȚELE STUDIERII FOLCLORULUI MUZICAL ȘI IMPORTANȚA LUI ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI

Consecințele studierii folclorului muzical în școli pot fi multiple. Muzica populară nu poate să limiteze elevul la un mod restrâns de gândire, ci îi oferă posibilități de cunoaștere, înțelegere, analiză, reflexivitate a pieselor studiate în raport cu aspectele importante din viața sa. Putem considera că studierea muzicii populare în cadrul unităților de învățământ reprezintă o necesitate, în vederea dezvoltării personalității umane prin valorificarea culturii și spiritualității românești [15]. Posibilitățile de multiplicare și valorificare a culturii în scop educativ și înțelegerea unor aspecte fundamentale din viața omului constituie sistemul de valori umane, cu

un rol important în dezvoltarea personalității elevului. Creațiile populare audiate în cadrul lecțiilor de educație muzicală inițiază și formează capacități de receptare a muzicii, fortifică și cultivă sensibilitatea emoțională a elevului, îi dezvoltă imaginația, fantezia, creativitatea și îi construiește personalitatea. Studiarea muzicii populare în școli îndeplinește o serie de funcții:

- *Funcția educativă* – muzica populară educă elevii, îi disciplinează și îi conectează la un sistem unic de valori;
- *Funcția religioasă* – este accesată prin cântecele pascale și colindele de Crăciun învățate în cadrul lecțiilor de educație muzicală;
- *Funcția patriotică* – cântecele patriotice populare conțin un puternic mesaj emoțional, față de care elevii manifestă un interes crescut în condițiile în care atât linia melodică a acestora, cât și textul pot fi ușor de înțeles și de interpretat de către copii;
- *Funcția gnoseologică* – prin care sunt transmise elemente esențiale: idealuri, concepții, idei, astfel încât muzica contribuie la unitatea și comunicarea spirituală dintre oameni;
- *Funcția axiologică-culturală* – creațiile folclorice reflectă valori culturale reprezentative pentru omenire și idealuri umane precum Fericirea, Frumosul, Adevărul, Binele etc.;
- *Funcția euristică* – prin care este accesat caracterul creativ-inventiv și improvizația în diferite episoade de creație și interpretare a elevilor;
- *Funcția estetică* – prin care elevii vor regăsi simțul estetic, frumosul din creațiile folclorice, simțul perfecțiunii, al armoniei dintre sunetele muzicale și al echilibrului dintre creațiile muzicale, dar și dintre generații.

Aspectul psihologic și spiritual al folclorului muzical și funcțiile pe care acesta le îndeplinește constituie elementul principal în determinarea reperelor necesare studierii, cunoașterii și înțelegerii creațiilor folclorice în rândul elevilor și, totodată, poate reprezenta punctul de pornire în scopul dezvoltării personalității elevului. Vasile Vasile menționează că „profesorul modern devine un moderator și un partener al învățării, ajutându-l pe elev să înțeleagă, să explice și să argumenteze modalitățile de însușire a unor achiziții cognitive, axiologice, afective, de dezvoltare a sensibilității și creativității” [12, p. 122]. Pe lângă aspectul cognitiv de înțelegere și însușire a muzicii, putem menționa că aspectul educativ are un rol foarte important în formarea personalității elevului și în sensibilizarea acestuia prin cântecele populare. Studiarea muzicii populare în cadrul lecțiilor de educație muzicală solicită nu doar fondul intelectual, ci și cel afectiv al elevului. Sunt declanșate stări de trăire afectivă intense și sentimente profunde, care ating neori dimensiunea spiritualului, supraumanului, dacă ne referim la genul muzical de doină. Arta audierii sunetelor

muzicale populare și a formulelor ritmice îl ajută pe elev să trăiască intens, să simtă mesajul muzical profund și îi creează o stare de bucurie, în funcție de ritmicitatea creațiilor populare [14]. Elevii vor cunoaște și vor explora noi orizonturi muzicale, consacrate de tradiția populară, prin care își vor cultiva personalitatea. Cunoscând lumea prin potențialul creațiilor populare, elevul se cunoaște și se construiește pe sine ca ființă spirituală.

Recomandări: Utilizarea valorilor spirituale ale folclorului muzical în rândul elevilor la orele de educație muzicală acționează asupra laturii afective și asigură o educare în spirit național, precum și însușirea valorilor naționale și umane. Prin studierea și valorificarea creațiilor folclorice, elevii reușesc să-și cunoască trecutul istoric, să realizeze conexiuni interdisciplinare, să păstreze zestrea națională și să conserve tezaurul național.

În concluzie: Realizarea unor considerente asupra rolului pe care îl are folclorul muzical în dezvoltarea personalității elevului relevă necesitatea însușirii valorilor naționale, în contextul modernizării societății. Prin însușirea valorilor naționale în scop educativ, se are în vedere promovarea culturii tradiționale în școli și dezvoltarea unui sistem de valori la care elevii se vor raporta în devenirea lor. Predarea folclorului muzical în școală și descrierea unor genuri muzicale cu efect psihologic și spiritual, specifice doar poporului român, cum ar fi doina, balada etc., sunt importante pentru înțelegerea trăsăturilor caracteristice ale culturii tradiționale, pentru cunoașterea aspirațiilor și idealului poporului român.

Un rol important în modelarea personalității elevului îl are pedagogul, care, în scopul formării unei culturi populare la elevi și cultivării sentimentului muzical prin discursul muzical folcloric, accesează funcția psihologică și spirituală a folclorului muzical. Astfel, atât mediul de educare a elevului, cât și gradul de implicare și pricepere a pedagogului, prin aplicarea metodelor

didactice specifice învățământului artistic, joacă un rol crucial în formarea personalității elevilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Brâncuș P. George Breazul și istoria nescrisă a muzicii românești. Vol. I. București: Editura Muzicală, 1976.
2. Breazul G., Patrium C. Contribuții la studiul muzicii românești. Craiova: Scrisul Românesc S.A., 1930.
3. Breazul G. Educația muzicală în școala primară. Extras din Revista de Pedagogie, Vol. II. Publicațiile Institutului Pedagogic Universitar Cernăuți, 1938.
4. Giuleanu V. Principii fundamentale în teoria muzicii. București: Editura Muzicală, 1975.
5. Gagim I. Știința și arta educației muzicale. Ediția a III-a. Chișinău: Arc, 2007.
6. Gagim I. Dimensiunea psihologică a muzicii. Iași: Timpul, 2003.
7. Gagim I. Muzica și filozofia. Chișinău: Știința, 2009.
8. Gagim I. Ce este muzica și cum să o înțelegem. Bălți: Indigou Color, 2019.
9. Oprea Gh. Folclor muzical românesc. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1983.
10. Pârvan V. Getica. București: Cultura Națională, 1926.
11. Sulițeanu Gh. Psihologia folclorului muzical. București: Editura Academiei, 1980.
12. Vasile V. Metodica educației muzicale. București: Editura Muzicală, 2004.
13. Vianu T. Gândirea estetică. București: Minerva, 1986.
14. Zisulescu Șt. Aptitudini și talente. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1971.
15. Zoicaș T. Pedagogia muzicii și valorile folclorului. București: Editura Muzicală, 1987.